

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284945>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA SO‘Z YASASHGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Omonova Asilaxon Abdug‘afforovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya. ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida so‘z yasash oid kompetensiyalarni shakllantirishning samarali texnologiyalari, metodlar va pedagogik ko‘nikmalar ko‘rsatilgan. So‘zlarni yasash orqali mahoratini rivojlantirish orqali o‘quvchilarning til boyligini kengaytirish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning ahamiyati tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, so‘z yasash, boshlang‘ich sinf, texnologiya, metod.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida ona tili fanining o‘rni beqiyosdir. Ona tili o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish, savodxonligini oshirish, fikrlash qobiliyatini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Aynan shu bosqichda o‘quvchilar tilning asosiy qonuniyatlarini o‘zlashtiradi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitishning asosiy maqsadi - o‘quvchilarda to‘g‘ri, ravon va ongli nutqni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatishdan iborat. Bugungi kunda ta‘lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida so‘z yasash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ularning lug‘at boyligini oshirish, fikrni aniq va ravon ifodalashga o‘rgatish dolzarb masala hisoblanadi. So‘z yasash - bu til birliklaridan yangi so‘z hosil qilish

jarayonidir. Boshlang'ich sinflarda bu jarayon asosan qo'shimchalar yordamida amalga oshiriladi. O'quvchilar so'zning tarkibini (ildiz va qo'shimchalarni) anglash orqali yangi so'zlar yasashni o'rganadilar.

So'z yasash kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi pedagogik texnologiyalar muhim rol o'ynaydi:

1. Interfaol metodlar: "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Zinama –zina" kabi usullar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyati takomillashtiriladi.

2. Differensial yondashuv - har bir o'quvchining yosh va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqib mashqlar tanlanadi.

3. Amaliy mashg'ulotlar - so'z yasovchi qo'shimchalar bilan yangi so'zlar tuzish, ularni gaplarda ishlatish, o'yin tarzidagi topshiriqlar bajarish.

4. Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari - elektron darslik, interfaol doska, "Wordwall", "Quizizz" kabi onlayn o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda qiziqishni oshirish. Mazkur kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'quvchilar faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikma va ijodiy tafakkurni ham egallaydilar.

So'z yasash kompetensiyasi – o'quvchining mavjud so'zlarda yangi so'z hosil qilish, ularning ma'nosini tushunish va nutqda to'g'ri qo'llash qobiliyatida. Bu kompetensiya o'quvchining til sezgisi, tafakkuri va ijodi fikrlashini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z yasash kompetensiyasi quyidagi bosqichlarda shakllanadi.

So'z yasash kompetensiyasining shakllanish bosqichlari quyidagilardir:

So'z tarkibini aniqlash bosqichi (ildiz, qo'shimcha, so'z yasovchi qo'shimchalarni ajratish);

Amaliy mashqlar bajarish bosqichi (yangi so'z yasash, ma'nosini tahlil qilish);

Ijodiy qo'llash bosqichi (so'zlardan foydalanib, hikoya, matn tuzish).

So'z yasash kompetensiyasini yasashda o'qituvchi quyidagi metodik talablarga javob berishi kerak:

- har bir yangi mavzuni o'quvchining kundalik hayoti bilan bog'lash;

- mashqlarni o‘yin shaklida bajarish;

- har bir o‘quvchining individual imkoniyatini hisobga olgan holda mashq bajarish; Masalan, qo‘shimchalar yordamida so‘z yasash mavzusida ot yasovchi va sifat yasovchi qo‘shimchalarni misol qilib so‘z yasashga orgatish mumkin. Masalan, siyohdon, quruvchi kabi.

O‘quvchilarda so‘z yasash malakasini mustahkamlash uchun amaliy topshiriqlar (bo‘g‘in, so‘z va qo‘shimcha tahlili, so‘z yasash zanjiri tuzish, so‘z oilalarini topish) muntazam bajarilishi lozim. Bunday topshiriqlar o‘quvchining bilim, ko‘nikma va malakasini birlashtirib, ularni kompetensiyaga aylantiradi. U o‘quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularni so‘z bilan ishlashga qiziqtirishi, mustaqil izlanish va muloqotga yo‘naltirishi kerak. Shuningdek, o‘quvchilarning xatolarini tahlil qilib, ularni to‘g‘ri yo‘naltirish o‘qituvchining metodik mahoratini namoyon etadi. Demak, so‘z yasashga oid kompetensiyalarni shakllantirish - bu faqat grammatik bilim berish emas, balki o‘quvchilarda ijodkorlik, mantiqiy fikrlash va nutqiy faoliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan kompleks jarayondir.

Nutqni rivojlantirish davomida o‘quvchilar quyidagilarni o‘rganadilar: sinfda, maktabda kundalik hayotda, turli xil yoshdagi insonlar bilan muloqot qilishning lingvistik va nolingvistik vositalarini to‘g‘riligini baholash; o‘z fikrlarini erkin bayon etish; hikoya va matnlarga mustaqil ravishda nom bera olish; matn rejalarini tuzish; muayyan muloqot jarayonlari uchun turli xildagi xatlar, tabriknomalar va boshqa xildagi qisqa matnlar yaratish; nutqning turli xil turlaridan foydalangan holda muayyan bir mavzu yuzasidan og‘zaki hikoya hikoya va matnlarni tuzish, tasvirlash, fikrlash, hikoya qilish; gap tartibi buzilgan matnlarni tahlil qila olish hamda ularni tuzatish; ushbu matndagi semantik bo‘shliqlarni topish.

Nutqiy kompetensiyaning 5 ta tarkibiy qismi mavjud.

1) lingvistik kompetensiya: bu kompetensiya til qoidalari, grammatik tuzilishi, lug‘at hamda fonetikasini bilishni o‘z ichiga oladi.

2) ijtimoiy lingvistik kompetensiya: tildan ijtimoiy normalarga hamda qoidalarga muvofiq tarzda foydalanish qobiliyati hisoblanadi.

3) pragmatik kompetensiya: har xil turdagi muloqot holatlarida o'z maqsalariga erishish uchun tildan foydalanish qobiliyati.

4) strategik kompetensiya: o'z maqsadlariga erish uchun turli xil nutq strategiyalaridan foydalanish.

5) kommunikativ kompetensiya: polilogda qatnashish, dialoglar o'tkazish, turli xil janrdagi og'zaki va yozma matnlarni yaratish qobiliyati hisoblanadi. Nutq kompetensiyalarini shakllantirib borish oddiydan murakkabga qarab tizimli va izchil amalga oshirilishi lozim¹.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda didaktik o'yinlardan samarali foydalanish so'z yasashga oid kompetensiyalarni mustahkamlashga yordam beradi. Natijada o'quvchilarda nafaqat grammatik bilimlar, balki so'z boyligi, muloqot madaniyati va tahliliy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z yasashga oid kompetensiyalarni shakllantirish - bu o'quvchilarning tilni faol o'zlashtirishi, nutqiy va ijodiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi – Toshkent: O'qituvchi, 2009.
2. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi / M. Yo'ldosheva, D. Madaliyeva. – Toshkent, 2018.
3. Mahmudov Nizomiddin. Til va nutq. – Toshkent: Fan, 2013.
4. G'ulomov A.. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
5. Matchonov S. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent, 2010.
6. Safarova R. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent, 2016.

¹ Nuritdinova, D., & Ikromova, N. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 166–170. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54422>